

В. Н. Жук

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК БССР: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Аннотация. Организационное оформление Академии сельскохозяйственных наук (АСХН) БССР не было одномоментным актом. В январе–апреле 1957 г. по этому вопросу принимались неоднократные решения высших партийных и советских органов республики. Главным решением считается постановление Совета Министров БССР № 36 от 24 января 1957 г. «О создании при Министерстве сельского хозяйства БССР Академии сельскохозяйственных наук». Её устав был принят на Общем собрании академиком АСХН БССР 8 августа 1957 г. На то время в составе Академии, помимо административно-управленческого аппарата, находилось 22 научно-исследовательских учреждения сельскохозяйственного профиля. Научно-методическое руководство ими осуществлял Президиум АСХН БССР во главе с академиком И. С. Лупиновичем.

Ключевые слова: ЦК КПБ, Совет Министров БССР, Министерство сельского хозяйства БССР, Академия сельскохозяйственных наук БССР, академики-учредители, Белорусский научно-исследовательский институт, областная государственная сельскохозяйственная опытная станция, отраслевая опытная станция, экспериментальная база, история аграрной науки.

Для цитирования. Жук, В. Н. Академия сельскохозяйственных наук БССР: организационное оформление / В. Н. Жук // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 169–191.

В. Н. Жук

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

АКАДЭМІЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ НАВУК БССР: АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ АФАРМЛЕННЕ

Анотацыя. Арганізацыйнае афармленне Акадэміі сельскагаспадарчых навук (АСГН) БССР не было аднамаментным актам. У студзені-красавіку 1957 г. па гэтым пытанні прымаўся неаднаразовыя рашэнні вышэйшых партыйных і савецкіх органаў рэспублікі. Галоўным рашэннем лічыцца пастанова Савета Міністраў БССР №36 ад 24 студзеня 1957 г. "Аб стварэнні пры

Міністэрстве сельскай гаспадаркі БССР Акадэміі сельскагаспадарчых навук". Яе статут быў прыняты на Агульным сходзе акадэмікаў АСГН БССР 8 жніўня 1957 г. На той час у складзе Акадэміі, акрамя адміністрацыйна-кіраўніцкага апарата, знаходзіліся 22 навукова-даследчыя ўстановы сельскагаспадарчага профілю. Навукова-метадычнае кіраўніцтва імі ажыццяўляў Прэзідыум АСГН БССР на чале з акадэмікам І. С. Лупіновічам.

Ключавыя словы: ЦК КПБ, Савет Міністраў БССР, Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР, Акадэмія сельскагаспадарчых навук БССР, акадэмікі-заснавальнікі, Беларускі навукова-даследчы інстытут, абласная дзяржаўная сельскагаспадарчая даследная станцыя, галіновая даследная станцыя, эксперыментальная база, гісторыя аграрнай навукі.

Vitaliy M. Zhuk

*I. S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES OF THE BSSR: ORGANIZATIONAL ESTABLISHMENT

Abstract. The organizational establishment of the Academy of Agricultural Sciences (AAS) of the BSSR was not a one-stage process. In January-April 1957, the highest party and Soviet bodies of the republic made numerous decisions on this issue. The main decision is considered to be the Resolution of the Council of Ministers of the BSSR No. 36 of January 24, 1957 "On the establishment of the Academy of Agricultural Sciences under the Ministry of Agriculture of the BSSR". Its statute was approved at the General Meeting of Academicians of the AAS of the BSSR on August 8, 1957. At that time, the Academy, in addition to the administrative and management apparatus, consisted of 22 agricultural research institutions. Scientific and methodological guidance was provided by the Presidium of the AAS of the BSSR headed by academician I. S. Lupinovich.

Keywords: Central Committee of the Communist Party of the BSSR, Council of Ministers of the BSSR, Ministry of Agriculture of the BSSR, Academy of Agricultural Sciences of the BSSR, founding academicians, Byelorussian Research Institute, regional state agricultural experimental station, branch experimental station, experimental base, history of agrarian science.

For citation. Zhuk V. M. Academy of Agricultural Sciences of the BSSR: organizational establishment. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 169–191 (in Russian).

Анализ научных публикаций предшествующего времени показал, что специальных исследований по теме создания (организационного оформления) Академии сельскохозяйственных наук БССР в белорусской историографии не проводилось. В фундаментальных исторических трудах

советского и постсоветского периодов (до 2017 г.) этот вопрос освещался в общих и фрагментарных чертах, а в диссертационных работах не рассматривался вообще. Попытки раскрыть данную тему предпринимались в современных научных трудах Л. И. Носевича, Н. В. Смеховича и В. Н. Жука, но, поскольку этот вопрос рассматривался ими в общем контексте другого предмета изучения, полноты картины их исследования не дают [1, с. 118–128; 2, с. 333; 3, с. 9–17; 4, с. 322–325]. Данная работа, посвящённая исследованию организационного оформления Академии сельскохозяйственных наук, которое проходило на протяжении 1957 года, подготовлена преимущественно на архивных источниках.

Реформирование экономики СССР в середине 1950-х гг. затронули и научную сферу. Сентябрьский (1953 г.) и мартовский (1954 г.) Пленумы ЦК КПСС создали принципиально новую обстановку в аграрном секторе страны. Значительно повысилась роль сельскохозяйственной науки, которую стали воспринимать как единый научно-производственный комплекс. В 1956 г. в Белорусской ССР утвердилась новая сеть научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства БССР. В соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 253 от 14 февраля 1956 г. «О мерах по улучшению работы научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству», ЦК КП Белоруссии и Совета Министров БССР № 174 от 5 апреля 1956 г. «О мерах по улучшению работы научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству Белорусской ССР» в ведение Министерства сельского хозяйства БССР было передано 5 научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля и 6 областных государственных сельскохозяйственных опытных станций [1, с. 117, 118].

В течение первой половины 1957 г. в систему МСХ БССР влились новые образования. По поручению Совета Министров СССР от 28 декабря 1956 г., приказом № 15 по Министерству сельского хозяйства СССР от 15 января 1957 г. в сеть научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству была включена Белорусская опытная станция механизации сельского хозяйства. Штат станции в 32 единицы был полностью

укомплектован. 21 января 1957 г., на основании постановления Совета Министров БССР № 27, при Министерстве сельского хозяйства БССР был организован Белорусский научно-исследовательский институт экономики и организации сельскохозяйственного производства со штатом в количестве 40 человек. Комплектовался он за счёт Института мелиорации, водного и болотного хозяйства, Института экономики Академии наук БССР, а также 18 единиц за счёт плана по труду Министерства сельского хозяйства БССР. 25 января 1957 г. Совет Министров БССР принял постановление № 38 о передаче НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства Академии наук БССР в ведение Министерства сельского хозяйства БССР. 6 апреля 1957 г. из Министерства мелиорации БССР в ведение МСХ БССР был передан НИИ мелиорации и водного хозяйства [5, л. 19; 1, с. 120; 6].

В начале января 1957 г. Секретарь ЦК КПБ Мазуров К. Т. получил от министра сельского хозяйства БССР Костюка С. С. служебное письмо, содержащее следующее: «...Министерство сельского хозяйства Белорусской ССР просит Вас принять решение Бюро ЦК КПБ о создании при Министерстве Академии сельскохозяйственных наук БССР с местом расположения «Курасовщина» Минского района. Академия сельскохозяйственных наук БССР может быть организована за счёт общего лимита численности административно-управленческого аппарата Министерства сельского хозяйства БССР. Академия сельскохозяйственных наук БССР будет являться высшим научно-методическим центром республики по сельскому хозяйству... Кроме того, на Академию возложить методическое руководство научно-исследовательской работой в 4-х высших учебных сельскохозяйственных заведениях» [7, л. 68, 69]. К письму был приложен пакет документов, датированных 8 января 1957 г., а именно: проекты постановления ЦК КПБ и Совета Министров БССР о создании упомянутой Академии, «Перечень научно-исследовательских учреждений, подчинённых Академии сельскохозяйственных наук БССР», «Структуры и штаты Белорусской Академии сельскохозяйственных наук» и список академиков и членов-корреспондентов учредителей АСХН БССР [7, л. 70–77].

9 января 1957 г. под председательством К. Т Мазурова состоялось заседание Бюро ЦК КПБ. Всего присутствовало 26 человек, в том числе члены Бюро ЦК Авхимович Н. Е. (он же Председатель Совета Министров БССР), Горбунов Т. С., Киселев Т. Я., Сурганов Ф. А., Тимошенко С. К., члены ЦК КПБ Костюк С. С., Малинин С. Н., Пальгуев Ф. М., а также инструктор ЦК КПСС Смирнов А. А. Шестнадцатым пунктом рассматривался вопрос «О создании Академии сельскохозяйственных наук при Министерстве сельского хозяйства Белорусской ССР». С докладом выступил С. С. Костюк, в прениях высказались Ф. А. Сурганов, Т. С. Горбунов, Т. Я. Киселёв и Н. Е. Авхимович, подвёл итог К. Т. Мазуров [8, л. 1, 6]. Спустя день на заседании Коллегии МСХ БССР министр сельского хозяйства республики так описывал происходящее заседание (цитируется по стенограмме):

«Костюк: Пару слов о состоявшемся вчера Бюро ЦК по вопросам, касающимся Министерства сельского хозяйства... В конце заседания стоял вопрос об организации Академии наук. Я докладывал, наши предложения приняты об организации Академии наук сельского хозяйства в Белоруссии. Принято новое предложение, чтобы не сейчас учредителей утвердить, а поручили т.т. Горбунову, Лупиновичу, мне внести отдельно. Президентом Академии наук утверждён т. Лупинович и штаты приняты. Предложено нам, чтобы мы быстрее дали все эти вопросы уже отобранные на подпись т. Авхимовичу. Мы предлагали двух заместителей вице-президента, он считает, что хватит одного.

Аксёнов [зам. министра]: Обязательно надо двух, с учебными заведениями.

Костюк: Давайте внесём двух... В целях привлечения со стороны учёных предложено, чтобы мы изыскали средства, строили коттеджи, приличные помещения в хороших, живописных местах, чтобы это привлекало учёных» [9, л. 14, 16, 17].

По итогам обсуждения вопроса Бюро ЦК КПБ приняло следующее решение:

«1. Предложение Министерства сельского хозяйства БССР о создании Академии сельскохозяйственных наук принять.

2. Поручить тов. Авхимовичу послать записку Министру сельского хозяйства СССР тов. Мацкевичу по данному вопросу.

3. Президентом Академии сельскохозяйственных наук утвердить тов. Лупиновича Ивана Степановича.

4. Поручить т.т. Горбунову, Сурганову, Лупиновичу, Пальгуюеву и Костюку рассмотреть вопросы о составе академиков-учредителей, структуре и штатах Академии и свои предложения представить на рассмотрение Бюро ЦК КПБ» [8, л. 1, 6].

Вслед за тем в аппарат Совмина республики поступил проект постановления ЦК КПБ и Совета Министров БССР «Об организации Академии сельскохозяйственных наук при Министерстве сельского хозяйства БССР». К нему прикладывался пакет приложений: «Перечень научно-исследовательских учреждений, подчинённых Академии сельскохозяйственных наук БССР», структура и штаты Белорусской Академии сельскохозяйственных наук, а также список академиков и членов-корреспондентов, которых предполагалось задействовать в работе данного учреждения. Среди кандидатов на звание академика АСХН значилось 11 человек (Е. К. Алексеев, Х. С. Горегляд, А. Р. Жебрак, О. К. Кедров-Зихман, А. И. Лаппо, И. С. Лупинович, М. Е. Мацепуро, П. П. Роговой, В. И. Переход, В. И. Шемпель, М. К. Юсковец), а на звание члена-корреспондента АСХН – 5 человек (Н. А. Дорожкин, Н. М. Замятин, И. М. Качуро, П. Е. Прокопов, С. Г. Скоропанов) [7, л. 75, 76]. Предусматривалось, что в подчинении Академии будет более 20 научно-исследовательских учреждений [3, с. 10].

22 января 1957 г. первый заместитель Председателя Совета Министров БССР Климов И. Ф. адресовал С. С. Костюку и И. С. Лупиновичу записку: «Вопрос о структуре и штатах ещё раз рассмотрите и особо оформим, как и записано в пост-и. Тоже и об академиках. Всё вместе» [3, с. 10, 11].

В результате список кандидатов на академические звания АСХН БССР был обновлён. По академикам из прежнего состава вычеркнули Е. К. Алексеева, А. Р. Жебрака, О. К. Кедров-Зихмана и В. И. Перехода, но добавили И. Ф. Гаркушу, В. Ф. Лемеша и С. Г. Скоропанова (последнего перенесли из

списка членов-корреспондентов) [10, л. 58]. Таким образом, список академиков сократился до 10 человек, а список членов-корреспондентов – до 4. Отметим, впоследствии данные перестановки остались только на бумаге.

24 января 1957 г. Совет Министров БССР (без ЦК КПБ) принял постановление № 36 «О создании при Министерстве сельского хозяйства БССР Академии сельскохозяйственных наук», текст которого приводим ниже:

«1. В целях поднятия уровня руководства научно-исследовательской работой в области сельского хозяйства, повышения теоретического уровня исследований, улучшения подготовки кадров для сельскохозяйственного производства, а также для более полного использования научных и педагогических сил в решении задач, поставленных XX съездом КПСС перед сельскохозяйственной наукой, создать при Министерстве сельского хозяйства БССР Академию сельскохозяйственных наук, подчинив ей научно-исследовательские институты и областные государственные сельскохозяйственные опытные станции, согласно приложения.

Возложить на Академию сельскохозяйственных наук БССР методическое руководство научно-исследовательской работой в высших учебных сельскохозяйственных заведениях, расположенных на территории республики.

2. Поручить Министру сельского хозяйства БССР т. Костюку предоставить на рассмотрение Совета Министров БССР предложения о первом составе академиков Академии сельскохозяйственных наук БССР, а также структуру и штаты Академии.

Председатель

Совета Министров Белорусской ССР (подпись) (Н. Авхимович)

Зам. Управляющего Делами

Совета Министров Белорусской ССР (подпись) (Н. Жук)»

[11, л. 115].

К официальному документу, распечатанному тиражом в 40 экземпляров, прилагался перечень научно-исследовательских институтов и областных государственных сельскохозяйственных опытных станций, которые передавались в подчинение АСХН БССР. На Академию возлагалось также методическое

руководство научно-исследовательской работой в высших учебных сельскохозяйственных заведениях, однако каких именно не уточнялось. Хотя в «Перечне...» эти заведения перечислялись, но в последний момент были перечёркнуты [3, с. 11; 11, л. 115].

Выступая 20 февраля 1957 г. на внеочередном заседании Коллегии МСХ БССР, С. С. Костюк говорил: «По вопросу Академии у нас решено 25-го [февраля] провести первое организационное собрание академиков в количестве 10 членов и 5 членов-корреспондентов и избрать президента, вице-президента и трёх академиков – руководителей отделений и секретаря-академика. По этому вопросу завтра с секретариатом будет принято решение. Собрание будет проведено у нас в Министерстве. Надо составить список, кого пригласить на это собрание. Надо пригласить наших руководящих товарищей и начальников управлений, директоров наших институтов и ведущих учёных человек 120–130. На собрании будут присутствовать т.т. Сурганов, Горбунов, Климов. Открывать собрание будет тов. Сурганов. Тов. Сурганов кратенько осветит задачи. 26 [февраля] будет собрана комиссия по проведению республиканского агрономического съезда... На съезде будет присутствовать 1000 человек, из них 700 человек будут избраны на съезд. Остальные 300 человек предполагается, чтобы мы в своём коллективе избрали такое количество специалистов и Министерству совхозов. Решили этих 300 человек пригласить» [9, л. 204, 205].

У нас нет подтверждения того, что указанное собрание состоялось. Скорее всего, его отменили, так как утверждение номенклатурных должностей была прерогативой директивных органов. 25 февраля 1957 г. состоялось заседание Бюро ЦК КПБ (протокол № 53) под председательством Секретаря ЦК КПБ Киселёва Т. Я. Восьмым пунктом рассматривались «Вопросы Академии сельскохозяйственных наук Белорусской ССР». В его обсуждении приняли участие Т. Я. Киселёв, Н. Е. Авхимович, Ф. А. Сурганов, И. Ф. Климов, Ф. М. Пальгуйев и Т. С. Горбунов. По итогам дискуссии постановили:

«1. Утвердить академиками Академии сельскохозяйственных наук БССР т.т. Алексеева Евгения Кузьмича, Горегляда Харитона

Степановича, Кедрова-Зихмана Оскара Карловича, Лаппо Аркадия Ивановича, Лупиновича Ивана Степановича, Мацепуро Михаила Ефремовича, Перехода Вячеслава Ивановича, Рогового Павла Прокофьевича, Шемпеля Виктора Ивановича, Юсковца Моисея Калинковича.

2. Утвердить Президиум Академии сельскохозяйственных наук БССР в следующем составе:

Лупинович Иван Степанович – президент;

Мацепуро Михаил Ефремович – вице-президент, академик-секретарь отделения механизации и электрификации сельского хозяйства;

Лаппо Аркадий Иванович – академик-секретарь Академии;

Шемпель Виктор Иванович – академик-секретарь отделения земледелия, мелиорации и растениеводства;

Юсковец Моисей Калинкович – академик-секретарь отделения животноводства и ветеринарии.

Рекомендовать данный состав президиума для избрания на общем собрании Академии сельскохозяйственных наук БССР.

Созвать общее собрание Академии сельскохозяйственных наук БССР 5 марта 1957 года с повесткой дня:

1. Решение Совета Министров и ЦК КП Белоруссии о создании Академии сельскохозяйственных наук БССР.

Докладчик – первый заместитель председателя
Совета Министров БССР т. Климов И. Ф.

2. О выборах президиума Академии сельскохозяйственных наук БССР.

Поручить т. Сурганову Ф. А. провести заседание партийной группы Академии сельскохозяйственных наук БССР с участием академиков и членов-корреспондентов, на котором рассмотреть вопросы повестки дня общего собрания Академии» [13, л. 1, 3, 4, 14; 12, л. 92, 93].

В тот же день из Министерства сельского хозяйства БССР за подписью С. С. Костюка было направлено служебное письмо в Бюджетную комиссию Верховного Совета БССР, а копия документа ушла в Министерство финансов БССР. В нём ставились вопросы о дополнительном финансировании сельскохозяйственной науки в текущем году. Помимо прочего, там были и такие строки: «...При Министерстве сельского

хозяйства БССР организована не предусмотренная по бюджету Академия сельскохозяйственных наук. Просим отпустить на её содержание в 1957 году 1 520 тыс. руб., в том числе на зарплату 1 042 тыс. руб.» [5, л. 19, 20].

Партийное решение ускорило действия со стороны республиканского правительства. 26 февраля 1957 г. Бюро Совета Министров БССР обсудило четвёртым пунктом «Вопросы об Академии сельскохозяйственных наук БССР». Главное внимание было уделено составу академиком-учредителей АСХН БССР. На этот раз предлагалось вернуться к первоначальному Списку академиком, датированного 8 января 1957 г., в котором числилось 11 кандидатов на звание академика АСХН. Список сократили до 10 человек, вычеркнув только А. Р. Жебрака. Тогда же поступило предложение ограничиться академиками-учредителями. В результате все 5 кандидатов в члены-корреспонденты АСХН были зачёркнуты [3, с. 11; 10, л. 59]. По итогам обсуждения было принято решение, подписанное Председателем Совета Министров БССР Н. Е. Авхимовичем. Оно состояло из двух пунктов:

«1. Принять постановление об утверждении академиком Академии сельскохозяйственных наук БССР и созыв 5 марта 1957 г. общего собрания Академии, на котором провести выборы Президиума Академии сельскохозяйственных наук БССР.

2. Проект постановления СМ БССР о структуре и штатах Академии сельскохозяйственных наук БССР, внесённых т. Лупиновичем, рассмотреть особо. Поручить т.т. Малинину и Матвееву предварительно его рассмотреть с участием т.т. Лупиновича, Купревича и Костюка» [3, с. 11, 12].

Помимо упоминания И. С. Лупиновича и С. С. Костюка, в документе названа фамилии видных на то время белорусских государственных деятелей, а именно Василий Феофилович Купревич – Президент Академии наук БССР (1952–1969 гг.) и Сергей Николаевич Малинин – Председатель Госплана БССР (1953–1959 гг.). Что касается Матвеева, то, вероятно, он работал в аппарате Совмина БССР.

1 марта 1957 г. Совет Министров БССР принял постановление № 91 «О составе Академии сельскохозяйственных наук Белорусской ССР», состоявшее из

двух пунктов. Первым пунктом был утверждён состав академиков Академии сельскохозяйственных наук БССР: Алексеев Евгений Кузьмич, Горегляд Харитон Степанович, Кедров-Зихман Оскар Карлович, Лаппо Аркадий Иванович, Лупинович Иван Степанович, Мацепуро Михаил Ефремович, Переход Вячеслав Иванович, Роговой Павел Прокофьевич, Шемпель Виктор Иванович, Юсковец Моисей Калининкович. Второй пункт гласил: «Созвать общее собрание Академии сельскохозяйственных наук БССР 5 марта 1957 года, на котором провести выборы Президиума Академии сельскохозяйственных наук БССР». Третий пункт (об утверждении структуры и штатов АСХН БССР), вследствие неподготовленности вопроса, был перечёркнут [14, л. 19; 3, с. 12].

На общем собрании АСХН БССР, проведённом, как и было запланировано, 5 марта 1957 г., присутствовали 10 академиков-учредителей АСХН БССР, Секретарь ЦК КПБ Сурганов Ф. А., первый заместитель Председателя Совета Министров БССР Климов И. Ф., министры сельского хозяйства, совхозов и мелиорации БССР, их заместители, директора научно-исследовательских и учебных институтов сельскохозяйственного профиля, их заместители, директора опытных станций и экспериментальных баз, заведующие отделами и лабораториями институтов, начальники управлений МСХ БССР и старшие научные сотрудники НИИ. Собрание открыл Секретарь ЦК КПБ Сурганов Ф. А. Он проинформировал присутствующих о решении республиканских органов власти создать Академию сельскохозяйственных наук БССР, зачитал список членов-учредителей и пожелал коллективу учёных успехов в выполнении стоявших перед ними задач по подъёму сельского хозяйства.

Собрание приняло следующую повестку дня:

1. Доклад о задачах Академии сельскохозяйственных наук БССР.

2. Выборы президента, вице-президента, академика-секретаря академии и академиков секретарей отделений.

По первому вопросу слово было предоставлено первому заместителю Председателя Совета Министров БССР Климову И. Ф. По завершении его речи, собравшиеся

приступили к выборам президента и членов Президиума Академии сельскохозяйственных наук БССР. В частности, О. К. Кедров-Зихман и С. С. Костюк рекомендовали внести кандидатом в список для выборов президента АСХН БССР И. С. Лупиновича; В. И. Шемпель и И. С. Молочко выдвинули на должность вице-президента Академии кандидатуру М. Е. Мацепуро; М. К. Юсковец предложил на должность академика-секретаря Академии А. И. Лаппо. Кандидатами для выборов академиками-секретарями отделений рекомендовали В. И. Шемпеля (предложение внёс В. И. Переход), М. К. Юсковца (предложение внёс Х. С. Горегляд), М. Е. Мацепуро (предложение внёс А. И. Лаппо). Собрание приняло всех выдвинутых кандидатов для внесения в список для голосования на соответствующие выборные должности. Других предложений не последовало. В счётную комиссию были избраны В. И. Переход, П. П. Роговой и Х. С. Горегляд. После тайного голосования единогласно избранными оказались: И. С. Лупинович – президентом Академии сельскохозяйственных наук БССР, Мацепуро М. Е. – вице-президентом, А. И. Лаппо – академиком-секретарём Академии, В. И. Шемпель – академиком-секретарём отделения земледелия, М. К. Юсковец – академиком-секретарём отделения животноводства, М. Е. Мацепуро – академиком-секретарём отделения механизации [15, л. 1–102].

С 23 марта по 3 апреля 1957 г. в Совете Министров БССР под руководством первого заместителя Председателя Совмина БССР И. Ф. Климова проводилась разработка нормативного документа под названием «Штатное расписание Белорусской Академии сельскохозяйственных наук при Министерстве сельского хозяйства Белорусской ССР». Оформлялась структура, штатный состав и численность административно-управленческого аппарата АСХН с указанием размера заработной платы [16, л. 30, 32].

4 апреля 1957 г. Совет Министров БССР принял постановление № 169 «Вопросы Академии сельскохозяйственных наук при Министерстве сельского хозяйства БССР». По сути, это был заключительный нормативный правовой акт в деле организационного оформления

нового научного центра по сельскому хозяйству республики. Ниже приводится текст этого документа:

«В дополнение к постановлению Совета Министров Белорусской ССР от 24 января 1957 года № 36, Совет Министров Белорусской ССР постановляет:

1. Утвердить структуру и штаты Академии сельскохозяйственных наук при Министерстве сельского хозяйства БССР согласно приложению № 1.

2. Обязать президента Академии наук БССР т. Купревича сократить штатный контингент центрального аппарата Академии на 9 единиц с фондом заработной платы 41 420 рублей в месяц, согласно приложению № 2, а также фонд заработной платы за учёные звания академиков в сумме 28 тыс. рублей в месяц.

Сокращаемый контингент и фонды заработной платы передать Министерству сельского хозяйства БССР.

3. Поручить Госплану и Министерству финансов БССР внести соответствующие изменения в планы по труду и планы финансирования Министерства сельского хозяйства БССР и Академии наук БССР на 1957 год.

4. Временно, до утверждения должностных окладов руководству Академии сельскохозяйственных наук (президенту Академии, вице-президенту Академии, академику-секретарю, академикам-секретарям отделений) выплачивать зарплату в размерах получаемых ими окладов в Академии наук БССР до перехода в Академию сельскохозяйственных наук.

Председатель

Совета Министров Белорусской ССР

(Н. Авхимович)

Управляющий Делами

Совета Министров Белорусской ССР

(И. Карпяков)»

[16, л. 29].

К лету 1957 г. в правительственных кругах республики был разработан окончательный вариант структуры и штатов административно-управленческого аппарата АСХН БССР. 31 мая 1957 г. министр сельского хозяйства БССР С. С. Костюк утвердил «Штатное расписание Белорусской Академии сельскохозяйственных наук при Министерстве сельского хозяйства Белорусской ССР» в количестве 53 единиц с месячным фондом зарплаты 66 840 рублей (Таблица 1).

Таблица 1. Штатное расписание АСХН БССР, 31 мая 1957 г. [16, л. 30–32; 17, л. 10–12]

Наименование должностей и структурных подразделений	Число штатных единиц	Должностной оклад	Всего в месяц
1. Руководство			
Президент	1	15 000	15 000
Вице-президент	1	Временно оплата по институту	
Академик-секретарь Академии	1	10 000	10 000
Академик-секретарь отделения	1	Временно оплата по институту	
Академик-секретарь отделения	1	Временно оплата по институту	
Академик-секретарь отделения	1	Временно оплата по институту	
Референты	3	1 000	3 000
Старший методист по аспирантуре	1	880	880
	10		28 880
2. Отделение земледелия, мелиорации и растениеводства			
Старший научный сотрудник	1	2 500	2 500
Учёный секретарь	1	1 700	1 700
Секретарь – стенографистка	1	500	500
	3		4 700
3. Отделение животноводства и ветеринарии			
Учёный секретарь	1	1 700	1 700
Секретарь – стенографистка	1	500	500
	2		2 200
4. Отделение механизации и электрификации сельского хозяйства			
Учёный секретарь	1	1 700	1 700
Секретарь – стенографистка	1	500	500
	2		2 200
5. Редакционно-издательский отдел			
Учёный секретарь по издательству	1	1 500	1 500
Литературный редактор	1	1 000	1 000
	2		2 500
6. Отдел экспериментальных баз			
Начальник отдела – главный агроном	1	1 100	1 100
Главный зоотехник	1	1 100	1 100
Главный инженер – строитель	1	1 100	1 100
Главный инженер – механизатор	1	1 100	1 100

Наименование должностей и структурных подразделений	Число штатных единиц	Должностной оклад	Всего в месяц
Старший инженер по материально-техническому снабжению	1	980	980
	5		5 380
7. Планово-финансовый отдел			
Начальник отдела	1	1 100	1 100
Старший экономист	2	880	880
Экономист	1	790	790
	4		3 650
8. Главная бухгалтерия			
Главный бухгалтер	1		
Зам. главного бухгалтера	1	1 100	1 100
Старший бухгалтер – ревизор	1	980	980
Бухгалтер – кассир	1	690	690
	4		3 650
9. Управление делами			
Управляющий делами	1	1 000 (с персональной надбавкой 470 руб.)	1 470
Зам. управляющего	1	880	880
Старший инспектор по спецработе	1	830	830
Зав. библиотекой	1	1 000	1 000
Библиотекарь	1	600	600
Старшая машинистка – зав. машинным бюро	1	690	690
Стенографистка	1	600	600
Машинистка	2	500	1 000
Делопроизводитель	1	500	500
Ротаторщица	1	450	450
Комендант – завхоз	1	790	790
Слесарь – водопроводчик	0,5	500	250
Электромонтёр	0,5	500	250
Уборщица – курьер	3	300	900
Шофёр легковой машины	1	485 (с надбавкой 412 руб.)	897
Шофёр легковой машины	3	430 (с надбавкой 279 руб.)	2 127
Шофёр грузовой машины	1	446	446
	21		13 680

При создании Академии сельскохозяйственных наук БССР в её состав в 1957 году вошли следующие научно-исследовательские учреждения:

1. Белорусский научно-исследовательский институт земледелия (Курасовщина Минского района). Сеть института: Ганусовская сельскохозяйственная опытная станция, Полесская сельскохозяйственная опытная станция, опытное поле «Боровляны», экспериментальные базы «Зазерье», «Токарня», «Самуэлево», «Анополь» и «Устье», которые были расположенными в основных почвенно-климатических зонах республики и имели общую земельную площадь 10,5 тысячи гектаров.

2. Белорусский научно-исследовательский институт животноводства (Минская область). Сеть института: Василишковская опытная станция животноводства (Гродненская область), экспериментальная база «Заречье» (Минская область).

3. Белорусский научно-исследовательский институт плодоводства, овощеводства и картофеля (Лошица Минского района). Сеть института: экспериментальная база «Лошица», экспериментальное хозяйство «Русиновичи» (в дальнейшем преобразованно в экспериментальную базу), 8 опорных пунктов (Богушевский по картофелю, Пинский по винограду, Червенский, Шарковщинский и Мозырский по садоводству, Гомельский, Тереховский и Бобруйский по овощеводству). Общая земельная площадь сети составляла 1 219 гектаров.

4. Белорусский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (г. Гомель). Сеть института: Жорновская лесная опытная станция (Могилёвская область), экспериментальная база «Щомыслица» (Минская область).

5. Белорусский научно-исследовательский институт экономики и организации сельскохозяйственного производства (Курасовщина Минского района).

6. Белорусский научно-исследовательский ветеринарный институт (г. Минск) с филиалом в г. Витебске.

7. Белорусский научно-исследовательский институт мелиорации и водного хозяйства (г. Минск). Сеть института: Коссовская опытно-болотная станция, Полесская опытно-болотная станция.

8. Белорусский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (г. Минск). Сеть института: Белорусская научно-исследовательская станция механизации сельского хозяйства.

9. Областные государственные сельскохозяйственные опытные станции: Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилёвская, Молодечненская [18, л. 51, 52].

Поначалу в этих организациях отмечался большой некомплект научных кадров. По состоянию на 1 мая 1957 г. из предусмотренных штатами 730 научных работников всех научно-исследовательских учреждений Академии сельскохозяйственных наук БССР в наличии имелось 537, в том числе соответственно: в НИИ из 470 – 388, в областных опытных станциях из 195 – 95, в отраслевых опытных станциях и экспериментальных базах из 65 – 54. Среди научных сотрудников было 13 докторов наук и 168 кандидатов наук (из них 17 находились на областных сельскохозяйственных опытных станциях) [19, л. 71].

Ближе к концу года ситуация с наличием научных работников в данных учреждениях несколько улучшилось. По состоянию на 1 октября 1957 г. в научно-исследовательских институтах и опытных станциях АСХН БССР работало 1 298 человек, из них 624 научных работника. О количестве работников научно-исследовательских учреждений АСХН БССР на то время можно судить по приведённой ниже *таблице 2*.

Таблица 2. Кадровый состав НИИ и опытных станций АСХН БССР, 1 октября 1957 г. [1, с. 121-122; 17, л. 3, 4]

Учреждения	Всего	Научные работники	Научно-технический персонал	Производ. рабочие
Бел НИИ экономики и организации сельскохозяйственного производства	30	18	12	–
Белорусский научно-исследовательский ветеринарный институт	74	30	29	15
Бел НИИ животноводства	96	49	29	18

Учреждения	Всего	Научные работники	Научно-технический персонал	Производ. рабочие
Василишковская опытная станция животноводства НИИ животноводства	28	10	8	10
Бел. НИИ земледелия	182	101	58	23
Ганусовская с.-х. опытная станция	30	12	9	9
Полесская с.-х. опытная станция	17	7	5	5
Опытное поле «Боровляны» НИИ земледелия	10	2	2	6
Белорусский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства	141	76	40	25
Белорусская научно-исследовательская станция механизации сельского хозяйства	32	10	6	16
Бел НИИ мелиорации и водного хозяйства	160	80	55	25
Коссовская опытная болотная станция				
Полесская опытная болотная станция				
Бел НИИ лесного хозяйства	91	38	29	24
Жорновская лесная опытная станция	12	4	3	5
Бел НИИ плодоводства, овощеводства и картофеля	129	62	40	27
Брестская обл. гос. с.-х. опытная станция	34	15	10	9
Витебская обл. гос. с.-х. опытная станция	43	20	14	9
Гомельская обл. гос. с.-х. опытная станция	53,5	25	19	9,5
Гродненская обл. гос. с.-х. опытная станция	51	21	20	10
Могилёвская обл. гос. с.-х. опытная станция	40,5	24	8	8,5
Молодечненская обл. гос. с.-х. опытная станция	44	20	14	10
Итого:	1 298	624	410	264

Данные таблицы 2 можно дополнить следующими цифрами: в 1957 г. при сельскохозяйственных НИИ и опытных станциях в различных почвенно-климатических районах БССР действовало 9 экспериментальных баз, обслуживанием которых занималось около 4 тысяч работников [5, л. 43].

Ещё 20 мая 1957 г. академик-секретарь АСХН БССР Лаппо А. И. направил Секретарю ЦК КПБ Сурганову Ф. А. проект «Устава Академии сельскохозяйственных наук БССР» для ознакомления и внесения поправок и замечаний. В сопроводительной записке отмечалось: «...Обсуждение проекта Устава намечено провести на сессии АСХН БССР в июне с. г.» [19, л. 49].

В действительности сессия Общего собрания АСХН БССР состоялась в последний месяц лета. Свою работу она начала 6 августа 1957 г. в 10 часов утра в конференц-зале Академии наук БССР (по адресу: г. Минск, проспект им. Сталина, 108, второй этаж). Вступительное слово при открытии сессии произнёс президент Академии сельскохозяйственных наук БССР Лупиневич И. С. После него с докладом «Пути увеличения производства молока, мяса, масла и других продуктов животноводства в колхозах и совхозах БССР» выступил новый министр сельского хозяйства БССР Луценко М. Н. Обсуждение и принятие Устава Академии сельскохозяйственных наук БССР состоялось 8 августа 1957 г. в 16 часов дня. Доклад по этому вопросу сделал академик-секретарь АСХН БССР Лаппо А. И. [20, л. 1–4] Принятый сессией Устав АСХН БССР содержал следующие пункты: 1. Общие положения; 2. Состав Академии сельскохозяйственных наук Белорусской ССР; 3. Порядок избрания почётных академиков, академиков и членов-корреспондентов Академии сельскохозяйственных наук; 4. Структура Академии сельскохозяйственных наук; 5. Органы управления Академии сельскохозяйственных наук; 6. Органы управления в Отделениях и научно-исследовательских учреждениях Академии сельскохозяйственных наук [20, л. 250, 251]. Считаю, что этим актом завершилось организационное оформление (создание) Академии сельскохозяйственных наук БССР в 1957 году.

Подводя итог исследованию, отметим следующее:

1. Организационное оформление Академии сельскохозяйственных наук в БССР не было одномоментным актом. Этот процесс растянулся не на один месяц. В хронологическом плане это выглядело так:

– 9 января 1957 г. – постановление ЦК КПБ (протокол заседания № 49, п. 16) «О создании Академии сельскохозяйственных наук при Министерстве сельского хозяйства Белорусской ССР»;

– 24 января 1957 г. – постановление Совета Министра БССР № 36 «О создании при Министерстве сельского хозяйства БССР Академии сельскохозяйственных наук»;

– 25 февраля 1957 г. – постановление ЦК КПБ (протокол заседания № 53) об академиках-учредителях, утверждении Президиума АСХН БССР и созыве Общего собрания академиков АСХН БССР;

– 26 февраля 1957 г. – постановление Бюро Совета Министров БССР «Вопросы Академии сельскохозяйственных наук БССР»;

– 1 марта 1957 г. – постановление Совета Министров БССР № 91 «О составе Академии сельскохозяйственных наук Белорусской ССР»;

– 5 марта 1957 г. – Общее собрание академиков Академии сельскохозяйственных наук БССР (выборы академиков-учредителей и членов Президиума АСХН БССР);

– 4 апреля 1957 г. – постановление Совета Министров БССР № 169 «Вопросы Академии сельскохозяйственных наук при Министерстве сельского хозяйства БССР» с приложением штатного расписания административно-управленческого аппарата АСХН БССР;

– 8 августа 1957 г. – принятие Устава Академии сельскохозяйственных наук БССР на Общем собрании академиков АСХН БССР.

2. Административно-управленческий аппарат АСХН БССР в середине 1957 г. состоял из руководства (Президиума) во главе с президентом Академии академиком Лупиновичем И. С., трёх отделений (земледелия, мелиорации и растениеводства; животноводства и ветеринарии; механизации и электрификации сельского хозяйства), трёх отделов (редакционно-издательский;

планово-финансовый; главная бухгалтерия) и Управления делами. В штате числилось 53 человека.

3. Президиум АСХН БССР осуществлял научно-методическое руководство работой 22 научно-исследовательских учреждений сельскохозяйственного профиля, в том числе 8 научно-исследовательскими институтами, 6 областными государственными сельскохозяйственными опытными станциями, 7 отраслевыми опытными станциями и одним опытным полем. При НИИ действовали 9 экспериментальных баз и 8 опорных пунктов.

4. В 1957 г. половина научно-исследовательских институтов АСХН БССР находилась за пределами столицы республики (Бел НИИ земледелия, Бел НИИ животноводства, Бел НИИ плодоводства, овощеводства и картофеля, Бел НИИ экономики и организации сельскохозяйственного производства). Другая равнозначная часть институтов располагалась в городской черте Минска (Белорусский научно-исследовательский ветеринарный институт, Бел НИИ мелиорации и водного хозяйства, Бел НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства) и Гомеля (Бел НИИ лесного хозяйства).

5. Во авангарде работников научной сферы АСХН БССР находились 10 академиков-учредителей. Намечаемые первоначально в учредители данной организации кандидаты в члены-корреспонденты АСХН в количестве 5 человек в конечном счёте не были утверждены республиканскими руководством. Если в первом полугодии 1957 г. в научно-исследовательских учреждениях Академии трудилось 537 научных работников, то во втором полугодии их число возросло до 624. В числе научных сотрудников сельскохозяйственного профиля 181 человек имел учёную степень, из них 13 были докторами наук и 168 – кандидатами наук.

Список использованных источников:

1. История аграрной науки Беларуси (XIX – начало XXI в.) : в 2 ч. / В. Г. Гусаков [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2017. – Ч. 2. – 508 с.
2. Смяховіч, М. У. Сельская гаспадарка Беларусі ў 1943–1991 гадах: этапы развіцця, дасягненні, вопыт / М. У. Смяховіч. – Мінск : Беларус. навука, 2017. – 439 с.

3. Жук, В. Н. История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Кн. 1. Предыстория и годы становления (1957–1974) / В. Н. Жук, В. Б. Бабарико-Омельченко ; редкол.: В. Б. Бабарико-Омельченко [и др.]. – Минск : Ковчег, 2020. – 228 с.

4. Жук, В. Н. Академики Академии сельскохозяйственных наук БССР (1957–1961 гг.) / В. Н. Жук // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.): докл. Междунар. науч. конф., Минск, 23 сент. 2021 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Бел. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории : редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 320–333. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-320-333>

5. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 48. Оп. 9. Д. 3949.

6. Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт мелиорации» РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» Национальной академии наук Беларуси, г. Минск [Электронный ресурс] // Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://fk.archives.gov.by/fond/110350/>. – Дата доступа: 14.07.2023.

7. НАРБ. – Ф. 4-п. Оп. 81. Д. 1180.

8. НАРБ. – Ф. 4-п. Оп. 81. Д. 1181.

9. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 9. Д. 3640.

10. НАРБ. – Ф. 7. Оп. 4. Д. 724.

11. НАРБ. – Ф. 7. Оп. 4. Д. 683.

12. НАРБ. – Ф. 4-п. Оп. 81. Д. 1188.

13. НАРБ. – Ф. 4-п. Оп. 81. Д. 1189.

14. НАРБ. – Ф. 7. Оп. 4. Д. 686.

15. Белорусский государственный архив научно-технической документации (БГАНТД). – Ф. 133. Оп. 1уд. Д. 82.

16. НАРБ. – Ф. 7. Оп. 4. Д. 691.

17. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 9. Д. 3956.

18. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 9. Д. 3222.

19. НАРБ. – Ф. 4-п. Оп. 46. Д. 736.

20. БГАНТД. – Ф. 133. Оп. 1уд. Д. 84.

References:

1. Gusakov V. G., Danilovich V. V., Krivichanina E. A., Kuz'menko V. I., Nosevich L. I. *History of agrarian science in Belarus (19th - early 21st centuries). Part 2*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2017. 508 p. (in Russian).

2. Smyakhovich M. U. *Agriculture of Belarus in 1943–1991: stages of development, achievements, experience*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2017. 439 p. (in Belarusian).

3. Zhuk V. N., Babaryka-Amelchanka V. B. *History and activity of the Belarusian Agricultural Library. Book 1. Prehistory and formative years (1957–1974)*. Minsk, Kovcheg Publ., 2020. 228 p. (in Russian).

4. Zhuk V. N. Academicians of the Academy of Agricultural Sciences of the BSSR (1957–1961). *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh*

issledovaniy (XIX – nachalo XXI v.: doklady Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 23 sentyabrya 2021 g. = Agriculture of Belarus through the prism of scientific research (XIX - early XXI century): proceedings of the International scientific conference, Minsk, September 23, 2021. Minsk, 2021, pp. 320–333 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-320-333>

5. *National Archives of the Republic of Belarus (NARB). F. 48. Op. 9. D. 3949. (in Russian).*

6. Republican Scientific Subsidiary Unitary Enterprise "Institute for Land Reclamation" of the RUE "The Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Arable Farming" of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk. *Catalogue of fonds of the state archives of the Republic of Belarus*. Available at: <https://fk.archives.gov.by/fond/110350/> (accessed 14.07.2023) (in Russian).

7. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 4-p. Op. 81. D. 1180. (in Russian).*

8. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 4-p. Op. 81. D. 1181. (in Russian).*

9. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 48. Op. 9. D. 3640. (in Russian).*

10. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 7. Op. 4. D. 724. (in Russian).*

11. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 7. Op. 4. D. 683. (in Russian).*

12. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 4-p. Op. 81. D. 1188. (in Russian).*

13. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 4-p. Op. 81. D. 1189. (in Russian).*

14. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 7. Op. 4. D. 686. (in Russian).*

15. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation (BGANTD). F. 133. Op. 1 unit D. 82. (in Russian).*

16. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 7. Op. 4. D. 691. (in Russian).*

17. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 48. Op. 9. D. 3956. (in Russian).*

18. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 48. Op. 9. D. 3222. (in Russian).*

19. *National Archives of the Republic of Belarus. F. 4-p. Op. 46. D. 736. (in Russian).*

20. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation. F. 133. Op. 1 unit D. 84. (in Russian).*

Дата поступления статьи 11.08.2023
Received 11.08.2023